

**IMAGENS DA RESISTÊNCIA: RELATO DE CAPTURA AUDIOVISUAL NA
OPERAÇÃO RECUPERA ACERVO UFSM****IMÁGENES DE LA RESISTENCIA: RELATO DE CAPTURA AUDIOVISUAL EN LA
OPERACIÓN RECUPERA ACERVO UFSM**

DOI 10.5281/zenodo.18109124

Lessandra Merladet de Barros¹

Resumo: Este relato apresenta a experiência de captação de imagens e vídeos durante a Operação Recupera Acervo UFSM, realizada entre os dias 02 e 16 de maio de 2024, na Universidade Federal de Santa Maria. A ação emergencial teve como objetivo salvar documentos históricos e administrativos atingidos por enchentes sem precedentes frente ao desastre climático. O registro audiovisual buscou não apenas documentar tecnicamente o processo de preservação do acervo, mas também visibilizar a mobilização coletiva, o cuidado com a memória institucional e a potência da ação colaborativa em situações de desastre.

Palavras-chave: Registro audiovisual. Preservação de acervos. Desastre climático.

Resumen: Este relato presenta la experiencia de captura de imágenes y videos durante la Operación Recupera Acervo UFSM, realizada entre los días 02 y 16 de mayo de 2024, en la Universidad Federal de Santa Maria. La acción de emergencia tuvo como objetivo salvar documentos históricos y administrativos afectados por inundaciones sin precedentes frente al desastre climático. El registro audiovisual buscó no solo documentar técnicamente el proceso de preservación de acervos, sino también visibilizar la movilización colectiva, el cuidado con la memoria institucional y el potencial de la acción colaborativa en situaciones de desastre.

Palabras-clave: Registro audiovisual. Preservación de acervos. Desastre climático.

Introdução

No início de maio de 2024, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi severamente atingida por enchentes que comprometeram setores administrativos e parte significativa do acervo documental. Em resposta imediata, a instituição lançou a

¹ Lessandra Merladet de Barros é mestra em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e atua no Departamento de Arquivo Geral da mesma instituição. Desenvolve atividades e pesquisas nas áreas de preservação documental, memória institucional e mapeamento de processos com ênfase em ações colaborativas e inovação. E-mail: lessandra.barros@ufsm.br Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-6277-0324>

“Operação Recupera Acervo UFSM”. Este relato apresenta a experiência de uma das integrantes da equipe responsável por capturar e organizar registros audiovisuais durante esse período emergencial, a fim de documentar as ações e preservar a memória do ocorrido.

Contexto e organização da operação

A ação se concentrou do subsolo ao 2º andar da Reitoria da UFSM, espaço transformado em centro de recuperação e secagem de documentos danificados. Sob coordenação técnica do Departamento de Arquivo Geral (DAG) e com apoio de voluntários de múltiplas áreas, a operação envolveu estabelecimento de prioridades, retirada da área alagada, transporte, estabilização, interfolheamento e ensacamento à vácuo (para posterior encaminhamento ao congelamento) de documentos institucionais.

A prática da captação audiovisual

A captação das imagens foi realizada de forma improvisada, com o auxílio de alguns servidores que colaboraram espontaneamente com sugestões e registros. Mesmo sem planejamento formal, buscou-se respeitar critérios éticos, técnicos e comunicacionais, priorizando a não interferência no trabalho das equipes. Utilizaram-se equipamentos móveis (smartphones e câmeras) que permitiram certa agilidade e adaptação às condições do ambiente, aproveitando a iluminação natural e preservando o sigilo dos documentos.

A fotografia como testemunho

Fotografia 1 - Voluntárias em processo de interfolheamento de documentos na Reitoria da UFSM

Fonte: a autora

Descrição da fotografia: A imagem mostra três pessoas sentadas lado a lado em mesas organizadas, manuseando documentos com cuidado. Elas vestem capas plásticas transparentes, luvas e máscaras de proteção, indicando um ambiente de preservação e cuidado com materiais sensíveis. Ao fundo, há uma grande pintura mural colorida com figuras humanas, característica do Salão Imembuí da UFSM. O chão está forrado com lonas pretas e o ambiente é bem iluminado, com pilhas de documentos espalhadas ao redor, evidenciando um trabalho intenso de recuperação de acervo. A atmosfera é de concentração, esforço coletivo e preservação da memória institucional.

No Salão Imembuí da UFSM, foi realizada a estabilização do acervo arquivístico alagado, preservando documentos afetados pela enchente. A ação, em espaço simbólico da universidade, reafirma o compromisso com os Direitos Humanos ao garantir acesso à memória, à informação, à verdade institucional e à garantia de direitos.

A imagem acima, registrada em 03 de maio de 2024, sintetiza o espírito da operação: cuidado, técnica e coletividade. A proteção individual das pessoas (com máscaras, luvas e aventais), os documentos cuidadosamente dispostos sobre mesas e plásticos, e o mural ao fundo compõem uma cena que transcende o registro técnico e assume um valor simbólico de resistência à destruição da memória.

Fotografia 2 - Equipe técnica realizando triagem de documentos danificados

Fonte: a autora

Descrição da fotografia: A imagem apresenta servidores e voluntários da Operação Recupera Acervo UFSM trajando macacões brancos, máscaras e luvas de proteção, ajoelhados sobre uma lona preta durante a triagem de papéis e caixas encharcadas. O enquadramento privilegia o gesto de recolher e separar fragmentos de papel, conferindo protagonismo à ação manual e coletiva de reconstrução da memória institucional.

Sob a perspectiva de Paul Ricoeur (2007), o ato de triagem pode ser compreendido como um exercício de “recordação ativa”, no qual o gesto de selecionar e conservar é simultaneamente físico e simbólico. Cada pedaço de papel manipulado se converte em vestígio material do passado e em signo de resistência diante do esquecimento. Além disso, o uso do uniforme branco e a disciplina visual do ambiente conferem ao registro um caráter quase ritualístico, no qual a técnica se aproxima da ética – um “cuidado com a memória” no sentido mais profundo.

O enquadramento e o foco no chão reforçam uma perspectiva horizontal, aproximando observador e sujeito, como propõe Barthes (1984) ao tratar da potência da imagem em revelar o que escapa ao olhar institucional: o corpo como mediador da lembrança.

Fotografia 3 - Militares realizando o transporte do acervo resgatado

Fonte: a autora

Descrição da fotografia: A imagem mostra um grupo de militares descarregando caixas plásticas azuis de um caminhão, durante a logística de retirada dos acervos da área alagada. O contraste entre o uniforme camuflado e o conteúdo civil das caixas evidencia o encontro entre o aparato militar e a dimensão civil da memória. O esforço coletivo, a sincronia dos gestos e o olhar atento para o transporte seguro materializam a cooperação entre Estado, universidade e sociedade em situação de calamidade.

Sob a lente de Bruno Latour (2004), essa fotografia evidencia a rede sociotécnica que emerge em contextos de crise: documentos, corpos, caminhões e caixas tornam-se “actantes” de um mesmo sistema de preservação. A cena desafia a ideia de fronteiras institucionais, mostrando a memória como um bem público que mobiliza múltiplos atores.

Há também uma dimensão política no registro — o Estado, representado pela presença militar, é convocado a agir como guardião não apenas da segurança física, mas da continuidade simbólica da história institucional. Nesse sentido, o registro audiovisual cumpre uma função de legitimação e responsabilização pública, como argumenta Benjamin (1985) sobre o poder da imagem em revelar a dignidade do trabalho coletivo.

Fotografia 4 - Reunião de orientação entre servidores e voluntários no hall da Reitoria da UFSM

Fonte: a autora

Descrição da fotografia: A fotografia, captada de um ponto elevado, mostra uma servidora de macacão branco orientando um grupo de voluntários dispostos em semicírculo. O enquadramento aéreo destaca a circularidade e a horizontalidade da

troca – não há hierarquia visual, mas um diálogo. O fundo da imagem exhibe pilhas de mantimentos e doações, remetendo à solidariedade institucional diante da crise.

Inspirando-se em Michel de Certeau (1994), a cena traduz o espaço cotidiano da Reitoria – antes administrativo – transformado em lugar de ação comunitária. Cada corpo posicionado no chão frio, cada gesto de escuta, constitui uma prática de reconstrução simbólica e material. O hall deixa de ser mero espaço físico e torna-se “lugar praticado”, no qual se renegocia o papel da universidade como agente de cuidado e acolhimento.

Além disso, a fotografia se articula com a noção de memória coletiva de Halbwachs (2006), ao expressar a partilha de sentido entre sujeitos diversos. O enquadramento distante e contemplativo indica que a reconstrução da memória institucional depende da escuta, da coordenação e da ação conjunta – pilares fundamentais da profissionalização da gestão em situações de desastre.

Considerações finais

Como observa Gomes (2001), a memória institucional se constitui em permanente diálogo com os documentos, sendo atravessada por escolhas, silêncios e ações que definem o que se preserva, o que se esquece e o que se transforma em narrativa oficial. A instituição, ao selecionar e cuidar de determinados registros, não apenas conserva seu passado, mas também produz sentidos sobre si mesma. Nesse contexto, a memória é um campo de disputas simbólicas, no qual o que se registra e o que se omite são decisões carregadas de intencionalidade, de poder e de afeto.

O registro audiovisual realizado durante a Operação Recupera Acervo UFSM insere-se nesse campo de tensões como um dispositivo de mediação entre a experiência vivida e sua representação histórica. Mais do que um instrumento técnico de documentação, o audiovisual atua como um espaço de construção e disputa de memória institucional, tornando visível o esforço coletivo que sustentou a operação em

meio ao caos. A câmera, nesse sentido, não é neutra: ela seleciona, enquadra e dá forma à realidade, convertendo o cotidiano do resgate em narrativa pública e compartilhável.

Registrar visualmente um processo de resgate como o da Operação Recupera Acervo revelou-se uma tarefa tão urgente quanto complexa. Urgente, porque o tempo físico do desastre impunha respostas imediatas; complexa, porque exigia sensibilidade ética para capturar a ação humana em meio à vulnerabilidade e à dor. O ato de registrar tornou-se, assim, parte integrante da própria operação, funcionando como ferramenta de mobilização, transparência e reconhecimento do trabalho coletivo.

Mais do que registrar fatos, tratou-se de compor uma narrativa visual da memória em risco, articulando técnica, emoção e responsabilidade institucional. Cada imagem captada carrega fragmentos de gestos, corpos e materiais em transformação — não apenas papéis secando ou caixas sendo transportadas, mas também a expressão da solidariedade, da resistência e do compromisso público com a preservação do patrimônio documental. Sob essa ótica, o audiovisual não documenta a memória: ele a produz.

As imagens resultantes da operação assumem um valor multifuncional. Elas servem à divulgação institucional, fortalecendo a transparência e a prestação de contas à sociedade; à sensibilização social, ao despertar empatia e compreensão sobre o impacto humano dos desastres; e ao campo acadêmico, como fonte primária para estudos de caso sobre gestão de crises, memória pública e preservação patrimonial em contextos emergenciais. Essa multiplicidade de usos reafirma o potencial do audiovisual como instrumento de comunicação estratégica e também como tecnologia de cuidado — uma forma de reconstruir sentido em meio à perda.

A experiência da Operação Recupera Acervo UFSM demonstrou que, diante da destruição material, a preservação simbólica se torna ainda mais vital. Registrar, nesse contexto, é um ato político e pedagógico: significa afirmar que há valor na memória, mesmo quando o suporte físico é frágil ou ameaçado. Como lembra Ricoeur (2007), a

memória é inseparável da responsabilidade – lembrar é também responder eticamente pelo que foi vivido. Assim, o registro audiovisual emerge como prática de resistência e reconstrução, reforçando o papel da comunicação visual como parte integrante da política de preservação patrimonial e da profissionalização da gestão universitária em situações de desastre.

Preservar, portanto, é comunicar. É garantir que a história da recuperação do acervo – e, sobretudo, das pessoas que a protagonizaram – permaneça acessível, visível e interpretável. Cada quadro captado transforma-se em documento do presente e legado para o futuro, assegurando que a memória institucional da UFSM não se restrinja aos arquivos físicos, mas se mantenha viva nas imagens que narram o esforço coletivo de salvar o que constitui a própria identidade da universidade.

Referências

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.

GOMES, Angela de Castro. História e memória: entre documentos e depoimentos. Revista Brasileira de História, v. 21, n. 41, p. 11-30, 2001.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.

LATOUR, Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Bauru: EDUSC, 2004.

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Operação Recupera Acervo UFSM. Santa Maria: UFSM, 2024. Disponível em: <https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/operacao-recupera-acervo-ufsm>. Acesso em: 4 set. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Departamento de Arquivo Geral. Espaço Transdoc. Santa Maria: UFSM, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/transdoc>. Acesso em: 16 jun. 2025.

Recebido em maio de 2025
Aceito em setembro de 2025